

Cuidar y transformar: el cambio hacia un futuro sostenible ambiental.

Liz Lorena Lemos Mosquera. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0005-6526-9566>

Cómo citar: Lemos Mosquera, L. L. (2024). Cuidar y transformar: el cambio hacia un futuro sostenible ambiental. En Repositorio IEMMM: proyectos de investigación y experiencias significativas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13823080>

Resumen.

Este artículo presenta una experiencia significativa en el Colegio Gente Unida, ubicado en las montañas de Medellín, donde se implementaron estrategias para fomentar la conciencia ambiental en los estudiantes. Ante la problemática de la falta de compromiso en la correcta clasificación de residuos sólidos, se desarrollaron actividades como la creación de una huerta escolar, reforestación y reciclaje, entre otras. El proyecto busca generar un impacto positivo en la comunidad educativa, extendiéndose a las familias y al entorno de la institución. Los resultados evidencian un cambio de actitud en los estudiantes frente al cuidado del medio ambiente y un mayor compromiso con prácticas sostenibles.

Palabras clave.

Concientización, Educación, Conservación, Transformación y Sostenibilidad

Abstract.

This article presents a significant experience at the Gente Unida School, located in the mountains of Medellín, where strategies were implemented to promote environmental awareness in students. Given the problem of the lack of commitment to the correct classification of solid waste, activities were developed such as the creation of a school garden, reforestation and recycling, among others. The project seeks to generate a positive impact on the educational community, extending to families and the environment of the institution. The results show a change in attitude in students towards caring for the environment and a greater commitment to sustainable practices.

Keywords.

Awareness, Education, Conservation, Transformation and Sustainability

Introducción.

En los últimos años, la creciente preocupación por los problemas ambientales ha puesto de manifiesto la necesidad de una educación que fomente la conciencia

ecológica desde edades tempranas, Tal como dice Galvis (2016)

En las últimas dos décadas del siglo XX y las primeras del XXI se ha identificado y ha venido en ascenso la problemática ambiental como una

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Prioridad para casi todos los países del mundo. Es imperiosa la necesidad de establecer una relación sostenible entre el desmedido crecimiento poblacional, la cultura consumista y la demanda irracional de los recursos naturales. (P.2)

Esta necesidad se hace aún más evidente en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, donde las problemáticas ambientales suelen agravarse debido a la falta de recursos y educación.

El presente estudio se enfoca en abordar esta necesidad educativa en el contexto específico de una institución educativa ubicada en las altas montañas de la ciudad de Medellín, en la comuna 3, Manrique Oriental, Sector la Cruz y la Honda. Esta zona se caracteriza por su vulnerabilidad, donde la pobreza y las problemáticas sociales inciden directamente en la preservación ambiental.

La relevancia de este estudio radica en su potencial para transformar no sólo las prácticas educativas tradicionales, sino también el entorno comunitario a través de la educación ambiental. Además, responde a la necesidad urgente de mejorar la conciencia ecológica en un contexto donde las prácticas ambientales inadecuadas son comunes debido a factores socioeconómicos.

Método.

La metodología implementada se basó en la educación activa y participativa, promoviendo el aprendizaje mediante la práctica. El proyecto se desarrolló en varias fases, integrando actividades en las diferentes áreas del currículo. Las principales estrategias incluyeron:

- Huerta Escolar: Los estudiantes participaron en el cultivo de plantas y hortalizas, aprendiendo sobre

la importancia de la agricultura sostenible y el cuidado del suelo.

- Ambientómetro: Una herramienta para medir el nivel de compromiso ambiental en cada grupo, premiando a aquellos que destacaron en la correcta clasificación de residuos y otras actividades ambientales.
- Reciclaje: Se implementaron puntos de recolección de materiales reciclables en todo el colegio, fomentando la separación correcta de los residuos sólidos.
- Reforestación y Embellecimiento del Plantel: Los estudiantes participaron en jornadas de plantación de árboles y embellecimiento de los espacios verdes de la institución, creando un entorno más agradable y saludable.
- Charlas Motivacionales y Dirección de Grupo: Se llevaron a cabo charlas en las que se concientizó a los estudiantes sobre la importancia del cuidado ambiental, conectando la teoría con la práctica mediante ejemplos visuales y actividades grupales.

La metodología incluyó el uso de recursos tecnológicos, como la creación de videos sobre conciencia ambiental que fueron compartidos con las familias. Estas actividades fueron complementadas con un sistema de evaluación y seguimiento, incluyendo formatos de control, retroalimentación continua y almacenamiento de evidencias en la plataforma institucional.

Resultados.

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Los resultados del estudio revelan una mejora significativa en varios aspectos:

- Mayor conciencia ambiental: Los estudiantes mostraron un aumento en la comprensión y preocupación por los problemas ambientales.
- Mejora en la clasificación de residuos: Se observó una disminución en la disposición inadecuada de residuos y un aumento en el reciclaje.
- Impacto comunitario: Las prácticas aprendidas en la escuela se extendieron a los hogares y la comunidad.
- Embellecimiento del entorno: Se notó una mejora visible en la apariencia y limpieza del plantel educativo y áreas circundantes.
- Desarrollo de habilidades: Los estudiantes adquirieron habilidades prácticas en jardinería, reciclaje y conservación ambiental.
- Integración curricular: Se logró una efectiva transversalización de la educación ambiental en diversas áreas académicas.

Conclusiones y recomendaciones.

El proyecto de conciencia ambiental implementado en el Colegio Gente Unida ha logrado generar un impacto positivo tanto en los estudiantes como en la comunidad en general. Las actividades desarrolladas, como la huerta escolar, el reciclaje y las charlas motivacionales, han fomentado un mayor compromiso hacia el cuidado del medio ambiente.

Se concluye que la educación ambiental, integrada de manera transversal en el currículo

escolar, es una herramienta clave para la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sostenibilidad. Es necesario continuar con este tipo de proyectos, ajustando las estrategias a las necesidades específicas de los estudiantes y la comunidad.

Referencias.

- Galvis, J. (2016) Residuos sólidos: problema, conceptos básicos y algunas estrategias de solución.
<https://revistas.ucp.edu.co/index.php/gestionyregi/article/view/149/146>